

MOȘTENIREA LĂSATĂ DE ALEXANDRU MARGHILOMAN LA BUZĂU – PATRIMONIUL CULTURAL

The legacy left by Alexandru Marghiloman in Buzău – cultural heritage

CZU: 94(498):008(498)

DOI: 10.5281/zenodo.19399027

Marius-Adrian NICOARĂ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7193-2353>

Dr., Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România,
Membru al consiliului de cercetare științifică al Institutului European pentru Cercetări
Multidisciplinare, Directorul Centrului de Științe Istorice și Arheologie, Membru
al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România-Filiala Iași
E-mail: nicoarama@yahoo.com

Summary. The great patriot Alexandru Marghiloman left the city of Buzău an impressive material and spiritual legacy, which has become part of the cultural heritage of the town in the Curvature of the Carpathians. Here we find: The Marghiloman Domain Ensemble; The Marghiloman Palace/Albatros Villa (designed by French architect Paul Gottereau, 1843–1924 a project coordinated by architect Victor Gerabek); The Auxiliary buildings of the Marghiloman Palace; the stables of the Marghiloman Palace; Marghiloman's wall; the building of the retirement home „Alexandru Marghiloman”; The Cross of the Marghiloman Palace; Marghiloman Park; The statue of Alexandru Marghiloman; The busts of Alexandru Marghiloman; The Ion Marghiloman boarding school, now the seat of the Margareta Sterian Arts High School, and the founding of the public library.

Key words: patriot, Alexandru Marghiloman, Buzău, heritage, cultural heritage, ensemble, palace, annex buildings, stables, wall, building of the institution, cross, park, statue, bust, building of the inter-at, library.

Alexandru Marghiloman, (27 ianuarie 1854–10 mai 1925)¹ cunoscut ca „lordul valah”, „lordul buzoian”, sau „marele buzoian”, s-a născut la Buzău și s-a numărat printre personalitățile marcante ale vieții politice românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea. A studiat la Colegiul „Sfântul Sava”, luându-și doctoratul în drept și în științe politice la Paris (1878), după care a intrat în magistratură ca procuror la Tribunalul Ilfov (8 ianuarie 1879). A demisionat în 1883 pentru a se înscrie în barou. Din iunie 1884 a devenit avocat al statului, funcție din care s-a retras după câteva luni pentru a se lansa în politică. A fost ales prima oară deputat în Colegiul I de Buzău, la 6 noiembrie 1879.² A debutat în viața politică la Partidului Liberal, tatăl său fiind vicepreședinte al Camerei, dar atras de Junimiști, s-a înscris în Partidul Conservator, partid pe care l-a condus din 1914 și până la moartea sa, în 1925.³

¹ Valeriu Nicolescu, Valeriu Avram, Marius-Adrian Nicoară, *1000 de buzoieni pentru România*, volumul 2, literele M – Z, Buzău: Editura Alpha MDN, 2023, pp. 32-34.

² Valeriu Nicolescu, *Alexandru Marghiloman, un prim-ministru buzoian, personalitate marcantă a României Mari*, in: Muntenia, V, 600/12 mai 1995.

³ Aliona Grati, Constantin Toma, Marius-Adrian Nicoară, *O biografie pornind din Buzău orașul lui Alexandru Marghiloman*, in: Dialogica, Anul IV, nr. 1, supliment, 2022, p. 19.

Deputat fiind din 1884, a intrat în guverne ca: ministru al Justiției (23 martie – 11 noiembrie 1888); ministrul Lucrărilor Publice (12 noiembrie 1888 – 22 martie 1889 și 5 noiembrie 1889 – 15 noiembrie 1890); ministru la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor (16 noiembrie 1890 – 15 februarie 1891); la Ministerul Afacerilor Străine (7 iulie 1900 – 3 februarie 1901). Ca ministru de Justiție a elaborat legea de organizare a magistraturii, a contribuit la modificarea Codului de comerț, a întocmit legea judecătoriilor de pace. După fuzionarea conservatorilor (1907) a devenit unul din principalii lideri ai Partidului Conservator. A fost ministru de Interne (29 decembrie 1910 – 28 martie 1912) și ministru de Finanțe (14 octombrie 1912 – 31 decembrie 1913).⁴ Fidel instituției regale, a încercat permanent să influențeze politica timpului, ceea ce i-a atras critici și mai ales adversari. Având mare influență în partid și în viața politică, s-a implicat în evenimentele din anii 1914–1918, pronunțându-se pentru neutralitatea României, dar insistând pentru un statut politic al românilor din Transilvania și pentru alipirea Basarabiei și Bucovinei la România.⁵

După retragerea Casei Regale, a autorităților și armatei române în Moldova, în toamna anului 1916, rămas la București în teritoriul vremelnic ocupat, a fost numit de către regele Ferdinand președintele Consiliului de Miniștri și ministru de Interne (5 martie – 24 octombrie 1918; ad-interim la Ministerul Agriculturii și Domeniilor, 6 martie – 4 iunie 1918)⁶ al guvernului care trebuia să semneze Tratatul preliminar de pace cu Puterile Centrale. Tratatul, care îi impunea României condiții deosebit de grele, nu a fost ratificat însă de regele Ferdinand, procedură tergiversată în bună înțelegere cu Alexandru Marghiloman, acesta apreciind că, între timp, situația pe front se schimbase în favoarea României.

Referindu-se la ingrata misiune a lui Alexandru Marghiloman, Nicolae Iorga sublinia că a fost o victimă tragică a unor împrejurări deosebite,⁷ dar și o podoabă a vieții noastre publice. Cert este că tot ceea ce a declarat și a făcut a fost rezultatul voit al unei înțelegeri cu Regele Ferdinand I și Ion I.C. Brătianu. Rolul său a fost de rezervă politică și factor răspunzător în teritoriul ocupat. Astăzi este clar că a urmărit întotdeauna interesele majore ale țării, după cum reiese și dintr-una din intervențiile sale în care sublinia că „România să fie cu ochii mereu ațintiți asupra intereselor reale ale statului. Statul român înainte de toate...”⁸ Ca Prim-ministru, prezent la Chișinău în ziua de 27 martie 1918, a primit Declarația Sfatului Țării de Unire a Basarabiei cu România.⁹

După încheierea războiului, Alexandru Marghiloman nu s-a bucurat, după cum ar fi binemeritat, de recunoașterea sacrificiului său politic și, deși a salvat Țara, Coroana și Armata într-un moment crucial al istoriei României, nu a mai fost o prezență vizibilă pe scena politică. A căutat, însă fără succes, să revigoreze partidul, devenit Partidul Conservator-

⁴ Valeriu Nicolescu, Valeriu Avram, Marius-Adrian Nicoară, *Op. cit.*, Buzău: Editura Alpha MDN, 2023, pp. 32-34.

⁵ Aliona Grati, Constantin Toma, Marius-Adrian Nicoară, *Op. cit.*, in: *Dialogica*, Anul IV, nr. 1, supliment, 2022, p. 20.

⁶ Ion Mamina, Ioan Scurtu, *Guverne și guvernanți 1916–1938*, București: Editura Silex, 1996, passim, pp. 21-25.

⁷ Nicolae Peneș, *Alexandru Marghiloman – lordul valah*, vol. 2, Buzău: Editura Editgraph, 2011, p. 451.

⁸ Alexandru Marghiloman, *Discursuri (1885–1924)*, vol. 5 (1914–1924), editori: Marius-Adrian Nicoară, Luminița Giurgiu, Constantin I. Stan, Ștefan Davidescu, Buzău: Editura Alpha MDN, 2025, passim pp. 127-144.

⁹ Marius-Adrian Nicoară, *105 ani de la Unirea Basarabiei cu România*, Buzău: Editura Alpha MDN, 2023, pp. 34-35.

Progresist.¹⁰ La Buzău a organizat prima crescătorie de cai pur sânge, cu instalații moderne pentru acea vreme și un hipodrom. La cursele hipice la care au participat, caii săi au câștigat 27 derby-uri, ultima participare fiind în 1928.¹¹ Din păcate, după moartea sa, creditorii au scos la licitație, pe lângă alte bunuri, și caii hergheliei.

S-a stins din viață la 10 mai 1925, la palatul său din Buzău, testamentul politicianului, cu ultimul codicil din 7 aprilie 1925, încheindu-se cu o confesiune de inimă: „Am greșit poate mai mult decât socotesc, dar gândul mi-a fost întotdeauna curat și mi-am iubit țara”¹².

A fost înmormântat, la 13 mai 1925, în cimitirul Bellu din București. A fost declarat Cetățean de Onoare post-mortem al Municipiului Buzău.¹³

Astăzi pe domeniul ce i-a aparținut cunoscut ca Domeniul Marghiloman din municipiul Buzău, se află o serie de monumente istorice precum: Palatul Marghiloman cunoscut și ca Vila Albatros, Clădirile anexe, Grajdurile Conacului Marghiloman, Zidul conacului Marghiloman, Crucea conacului Marghiloman, Parcul Alexandru Marghiloman și o statuie și două busturi ale acestuia, iar biblioteca publică are încă un număr de volume donate de marele politician.

a) Ansamblul Domeniului Marghiloman¹⁴

La 1 octombrie 2015, după patru ani de lucrări de restaurare a Vilei Albatros și a terenului din jur, a avut loc inaugurarea festivă a Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, destinat să găzduiască evenimente culturale și educaționale ale Buzăului. Atunci pe scara din holul central al vilei, a fost instalat un bust al acestuia, operă a sculptorului buzoian Emil Pricopescu.

Iluminatul interior și cel exterior, în special cel decorativ, redau farmecul acestei clădiri emblematice a orașului.

Ulterior o statuie a lui Alexandru Marghiloman, operă a artistului plastic buzoian Ciprian Dominoschi, a fost amplasată în partea stângă a aleii din fața Vilei Albatros, fiind dezvelită în data de 27 martie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, ca o recunoaștere a contribuției marelui om politic buzoian la făurirea României Mari.

Pe 10 mai 2024 au fost inaugurate Grajdul și Casa de Oaspeți, imobile reabilitate pe Domeniul Marghiloman iar în luna octombrie 2025 se va finaliza reabilitarea Clădirea Așezământului pentru persoane vârstnice „Alexandru Marghiloman”

În ceea ce privește componența ansamblului Domeniului Marghiloman în perioada interbelică, un document din 1932 despre *Vila Albatros*, atestă că parcul avea 45 de pogoane de parc. În același an, un contract de închiriere pentru terenul *Palatului Marghiloman*, preciza că se acorda permisiunea de a se folosi apa din instalațiile parcului și de a se circula pe poarta de la herghelia veche sau pe cea de serviciu a vilei. Un alt contract, încheiat cu președintele Cooperativei „Grădinile Buzăului”, avea ca obiect și „dreptul de trecere a apei ce merge din Iazul Morilor, prin proprietatea mea, Vila Albatros, apa fiind folosită pentru udatul grădinilor de zarzavat.

¹⁰ *Manifestul Partidului Conservator Progresist*, în: Steagul IV, nr. 221, din 5/18 decembrie 1918.

¹¹ „Libertatea”, II, nr. 6 din 1 aprilie 1932.

¹² Nota noastră, *Testament* (copie), în colecția Muzeului Județean Buzău, Fondul Alexandru Marghiloman.

¹³ Marius-Adrian Nicoară, *O istorie a Buzăului văzută prin personalitățile sale*, Ediția 4, Buzău: Editura Alpha MDN, 2025, pp. 32-34; în anul 2018 i-au fost organizate mai multe acțiuni omagiale.

¹⁴ N.n., Ansamblul este inclus pe Lista Monumentelor Istorice (BZ-II-a-B-02347).

Cele două procese-verbale de constatare a situației imobilelor din anul 1938, stabileau și că parcul avea arbori și următoarele construcții:

a) vila I (parter, etaj și mansardă învelită cu ardezie și zinc la dolii) cu 16 camere – opt camere de zi, bucătărie, vestibul, coridor, hol și toaletă la parter; 15 camere, trei toalete și coridor la etaj; camere pentru servitori, la mansardă; subsol și pivniță cu mai multe hrube. Pereții erau tapisați cu cretonă și mătase, pe jos era parchet;

b) vila II, pentru musafiri și jokey (parter și etaj); șase camere și două antreuri la parter și șapte camere, două antreuri și două toalete la etaj;

c) casa administrației (cinci camere și o remiză);

d) casa pentru șofer și alți salariați (șase camere);

e) locuința antrenorului (trei camere);

f) Herghelia din spate: șase grajduri cu boxe pentru cai de curse; – grajd din zid pentru patru cai; un al doilea grajd tot din zid, cu 15 boxe pe fiecare latură și al treilea cu cinci boxe; o remiză pentru trăsuri, o magazie pentru orz și cuptorul spălătoriei; alte trei pavilioane grajduri fiind din piatră cioplită, învelite cu tablă de zinc, cu pavaj din bazalt, cu boxe separate pentru cai pe ambele laturi; apă curentă și iluminat electric;

g) construcția pentru uzină (instalații);

h) casa grădinarului (trei camere);

i) spălătoria (parter cinci camere și etaj – sală spălătorie);

j) alte două clădiri (locuințe și garaje);

k) magazia de fân;

l) sera (fără acoperiș);

m) ghețăria;

n) arbori și pomi (diferite specii), grădinile fiind despărțite printr-un zid de piatră;

o) la grădina de copaci – eleșteul;

O parte a terenului era împrejmuț din piatră,

La Herghelia veche erau:

a) locuința antrenorului (cinci camere și antreu);

b) o clădire din zid cu trei camere, un coteț de păsări;

c) în fundul parcului spre strada Sfântul Nicolae: locuință mecanic (trei camere), grajd pentru doi cai, orzăria, casă pentru servitori (cinci camere), fânăria;

d) la intrarea de la stăvilă, construcție pentru personal, din zid;

e) la intrarea în parc: locuință florar (cinci camere, antreu și subsol), spălătoria (parter și etaj, patru camere);

f) magazia de scule pentru florar, camera pentru struguri și grajdul de vaci; crescătoria de rațe (trei camere);

g) clădire din piatră pentru animale sălbatice; atelierul mecanic și fierăria; clădire din piatră cioplită (trei camere); uzină electrică cu sală acumulatori și stația de pompe; magazia de combustibili;

h) seră din zid și sera mică;

i) șarpantă din fier, numită *umbrar*;

j) cinci bănci din piatră;

k) canalizare generală subterană la grajduri și locuințe *străbătând parcul*;

l) *șoșelele din parc* – aleile, sistem Mac Adam;

m) grădină pomi fructiferi cu canalizare pentru grădină de zarzavat,

n) locuința grădinarului, cu subsol; grajdul de vaci, sera de răsaduri – 380 pomi fructiferi.

b) *Palatul Marghiloman/Vila Albatros*¹⁵ proiectată de arhitectul francez Paul Gottereau¹⁶

Parte a „Domeniului Marghiloman” moștenit de la tatăl său, Vila „Albatros” reprezintă o adevărată bijuterie arhitectonică, situată într-un cadru natural amenajat ca parc, cu multă generozitate și bun gust. În ceea ce privește amplasarea, ea avea alături vila musafirilor/casa de oaspeți, și în apropiere, casa personalului, cele două case pentru grădinari, casa portarului, șase grajduri pentru caii de curse cu 54 de boxe, magazia pentru furaje, două sere, uzina electrică și heleșteul.

Clădirea a fost construită între anii 1883 și 1887 de Iancu Marghiloman¹⁷ și modernizată ulterior de fiul său, marele om de stat, Alexandru Marghiloman. Odată cu edificarea *Palatul Marghiloman*, clădire masivă cu etaj construită în stil franțuzesc, denumită *Vila Albatros* și inaugurată în anul 1896, a fost amenajat și parcul de pe domeniul familiei Marghiloman, după planurile arhitectului francez Paul Gottereau. Lucrările s-au desfășurat sub coordonarea lui Victor Gherabec, la acea dată arhitectul orașului Buzău.

Vila ce a fost probabil inaugurată de Alexandru Marghiloman în anul 1896, este principala componentă a complexului arhitectural, acesta dându-i clădirii numele unuia dintre armăsarii săi favoriți din herghelia de cai pursânge pe care o avea la Buzău.

Palatul Marghiloman/Vila „Albatros” a găzduit de-a lungul vremii importante personalități ale vieții politice românești – Regele Ferdinand, Regina Maria, Principele Carol, Nicolae Iorga, Lascăr Catargiu, Dimitrie Sturza, Take Ionescu și alții.

Deși angrenat în activități politice sau legate de obligațiile sale ca membru al guvernului, a găsit totuși timpul necesar să vină la Buzău, de fiecare dată Vila „Albatros” fiind locul de întâlnire al colaboratorilor și prietenilor săi politici. La 27 ianuarie 1902, când Marghiloman împlinea 48 de ani, la „Albatros” se puneau bazele filialei buzoiene a Partidului Conservator. Între 19 și 24 noiembrie 1916, pe timpul retragerii armatei române în Moldova, Marele Cartier General a fost instalat în clădirea Primăriei orașului Buzău, iar regele Ferdinand și reprezentanții Casei Regale Militare au fost găzduiți la Vila „Albatros”. Aici a fost ajansat Principele Carol la gradul de maior, care pentru a sărbători cumse cuvine deși Bucureștiul se afla sub asediul ocupației Puterilor Centrale, a trimis automobilul lui Marghiloman în Capitală pentru a aduce șampania necesară petrecerii, ceea ce a scandalizat la maximum pe „lordul valah”.

c) *Clădirile Anexe Ale Palatului Marghiloman*¹⁸

¹⁵ N.n., Vila Albatros este inclusă pe Lista Monumentelor Istorice {BZ-II-m-B-02347.01}.

¹⁶ N.n., Paul Gottereau (1843–1924) fiul inginerului Jean Alfred Gottereau și al Mariei Catherine Pauline (n. Perrin), a fost un arhitect francez adept al stilului eclectic. În afara edificiilor publice, de o valoare arhitecturală însemnată precum: Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni/C.E.C. în București, Palatul Cotroceni în București, Biblioteca Centrală Universitară în București, Muzeul de Artă în Craiova sau Palatul Marincu în Calafat, moștenirea sa artistică se găsește și în numeroasele locuințe ridicate pentru familiile Cantacuzino, Lahovari, Marghiloman, Văcărescu sau Carp, în București, ca și pe domeniile lor de la țară. Munca sa de peste 30 de ani în România a fost recunoscută pe parcursul vieții sale, atât de către statul român, cât și de către cel francez. Paul Gottereau a fost distins cu ordinul Coroanei Regale a României în rangul de Ofițer, iar în anul 1897 a fost numit Cavalier al Legiunii de Onoare Franceze.

¹⁷ X.X.X., *Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău*, aprobată prin HCL nr.183/30 iunie 2017, p. 26

¹⁸ N.n., Clădirile anexe la Conacul Marghiloman sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice. (BZ-II-m-B- 02347.02).

Clădirile anexe fac parte integrantă din Ansamblul Palatului Marghiloman. Reamintim vă în conformitate cu un proces-verbal de constatare cu situația imobilelor puse sub sechestru din 19 ianuarie 1938, avem menționate existența următoarelor construcții, în afara vilei principale (Palatul Marghiloman): Vila musafirilor cu parter și etaj, Casa administrației cu cinci camere și o remiză, Casa pentru șofer și alți salariați cu șase camere, Locuința antrenorului cu 3 camere, Casa grădinarului cu 3 camere, Spălătoria cu 5 camere la parter și un etaj, sală spălătorie, alte două clădiri pentru locuințe și garaje, o magazie de fân, seră, ghețarie, la care se adăugau: arbori și pomi de diferite specii, gardul de piatră care despărțea grădinile și heleșteul¹⁹ în suprafață de 10.000 mp.

d) *Grajdurile Palatului Marghiloman*

Principalul motiv care l-a determinat pe marele om politic buzoian să construiască Vila Albatros, a fost nevoia unei reședințe pentru prima bază hipică model din România. Considerat părintele hipismului românesc, Alexandru Marghiloman a fost organizatorul primelor curse de cai din România, cu pariuri mutuale, pe hipodromul Floreasca din București. În 1874 a contribuit substanțial (teren și bani) pentru construirea câmpului hipic de la Băneasa (inaugurat în 1881) și a finanțat sediul Jokey Clubului Român, al cărui președinte a fost până când a cedat acest loc în favoarea regelui Carol I, el devenind vicepreședinte. Foarte impresionat de modelul englez al bazelor hipice, Marghiloman a hotărât, după moartea tatălui său, Iancu Marghiloman, în 1892, să construiască la Buzău o bază hipică veritabilă.

Situat în imediata apropiere a Parcului Marghiloman, peste calea ferată care leagă Muntenia de Moldova, hipodromul avea 42 hectare teren pentru pistă și padocuri, casa administrației, casa personalului, patru pavilioane cu șapte grajduri, dependințe și anexe. Așa cum precizăm, caii din herghelia sa au câștigat 27 de derby-uri, un adevărat record în ceea ce privește întrecerile hipice. Alături de Albatros, aici au mai crescut și s-au impus în competiții caii Zori de Zi (pe care specialiștii genului l-au considerat cel mai valoros produs al mișcării hipice românești până la începutul Primului Război Mondial), Frunzeta, Doina, Ghiaur. Marii crescători de cai din Franța și Anglia cumpărau cai din herghelia lui Marghiloman, iar iapa Doina era mama celor mai vestiți cai din Europa acelor vremuri.

În spatele Palatului Marghiloman/Vilei Albatros se află, unul dintre grajdurile lui Alexandru Marghiloman, pe care municipalitatea la renovat de curând, redându-l activităților curente ale Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” pe 10 mai 2024.²⁰

e) *Zidul lui Marghiloman*²¹

În Buzău, la intersecția străzilor Alexandru Marghiloman (calea rutieră care leagă orașul cu partea de est a județului și, mai departe, cu Brăila) și Horticolei, în apropierea pasajului pe sub calea ferată spre Moldova, pe partea stângă, unde se află Domeniul „Alexandru Marghiloman” complex arhitectonic, ce reprezintă unul dintre punctele de maxim interes pe harta turistică a orașului și, de ce nu, în această parte de țară, se află un o parte din zidul înalt de piatră ce împrejmuia pe o lungime de 1800 de metri întregul complex.

¹⁹ X.X.X., *Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău*, aprobată prin HCL nr.183/30 iunie 2017, p. 26.

²⁰ *Casa de oaspeți și Grajdurile lui Marghiloman, redeschise. Iată cum arată cele două clădiri istorice*, in: Jurnalul de Buzău, din 11 mai 2024, consultat pe 28 iulie 2025, ora 11.00.

²¹ N.n., o mare parte din el se păstrează încă și este inclus pe Lista Monumentelor Istorice din România, ca parte a Ansamblului Palatului Marghiloman.

f) *Clădirea Așezământului pentru persoane vârstnice „Alexandru Marghiloman”*

În stânga Vilei Albatros, fosta locuință a jocheilor trăiește o altă viață, privilegiată de întrebuințarea care i s-a dat. Prin fonduri PHARE, a fost reparată, consolidată, i s-a dat o față modernă și o destinație pe măsură: Complex de deservire pentru persoane vârstnice, azil de bătrâni, cu cel mai înalt confort. Și pentru ca așezământul să aibă un nume care să impresioneze, i s-a spus, firesc, „Alexandru Marghiloman”. Refăcută pe măsura fondurilor destul de consistente alocate, clădirea mai păstrează, în holul central, ca element de decor, câteva ornamentații din lemn, spre aducere aminte a ceea ce a fost odată.

g) *Crucea Palatului Marghiloman*²²

Crucea Palatului Marghiloman este situată în incinta ansamblului Marghiloman, la circa 60 metri de lac și 20 metri de Zidul lui Marghiloman. Este confecționată din piatră.

Martore tăcute ale istoriei, crucile din piatră așezate în picioare la margine de drumuri sau pe proprietăți private ale localnicilor, au trecut prin veacuri și a rămas la loc de cinste în comunitatea locală. Ele sunt expresia dorinței umane înnăscute de a face în așa fel ca amintirea trecerii pe pământ a omului să rămână veșnică și în această lume, sub protecția divinității, adeseori însoțită și de râvna mult mai lumească de a etala la o răspântie, lângă o fântână sau lângă un hotar, locuri cu mare vizibilitate, isprăvi dintre cele care merită laudă semenilor sau, pur și simplu, darea de mână a comanditarilor.

h) *Parcul Marghiloman – proiectat de arhitectul francez Paul Gottereau (1843–1924) – coordonare pentru realizare arhitect Victor Gerabek*

Odată cu edificarea *Vilei Albatros/Palatului Marghiloman*, a fost amenajat și parcul de pe domeniul familiei Marghiloman, după planurile arhitectului francez Paul Gottereau. Parcul a fost realizat după modelul celor englezești pe o suprafață de 45 de pogoane (echivalentul a 22,5 hectare/ha).

Document din 1932 amintit, despre *Vila Albatros*, atestă că parcul avea 45 de pogoane de parc iar prin contract se aproba *dreptul de trecere a apei ce merge din Iazul Morilor, prin proprietatea mea, Vila Albatros*, apa fiind folosită pentru udatul grădinilor de zarzavat.

Parcul dendrologic²³ dispunea de prețioase specii de 380 pomi fructiferi, arbuști și flori, fiind dispus pe esplanade și peluze, avea o cruce a Palatului Marghiloman și construcții amintite deja.

O parte a terenului era împrejmuit din piatră,

Parcul a fost reamenajat în anii 90, podul de acces peste lac fiind construit de către Intreprinderea de Proiectare și Construcție a Instrumentelor de Cale – Căi Ferate.

Heleșteul (pe care odinioară pluteau maiestuos lebedele), parcul dendrologic cu prețioase specii de pomi, arbuști și flori, dispus pe esplanade și peluze, crucea Palatului Marghiloman și statuia politicianului buzoian.

i) *Statuia lui Alexandru Marghiloman*

Pe 27 martie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, î-a fost dezvelită lui Alexandru Marghiloman, o impunătoare statuie în parcul care îi poartă

²² N.n., Crucea Palatului Marghiloman este inclusă în Repertoriul Arheologic Național (RAN), cod 44827.12, ca structură de cult/religioasă, datată la sfârșitul epocii medieval (1777).

²³ N.n., prin HGJ 13/1995, a fost declarat rezervație naturală, cf. X.X.X., *Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău*, aprobată prin HCL nr.183/30 iunie 2017, p. 96.

numele, Opera a fost realizată în bronz de artistul plastic buzoian Ciprian Dominoschi, profesor la Liceul de Arte „Margareta Sterian” din Buzău. Astfel marele om politic buzoian a fost definitiv repus în drepturi, prin dezvelirea acestei statui elocvente în parcul care îi poartă numele. Inițiativa a aparținut domnului Constantin Toma, primarului Buzăului, un admirator declarat al marelui om politic și un înfocat promotor al valorilor buzoiene autentice, realizare circumscrisă manifestărilor dedicate Centenarului României Mari, de altfel cele mai numeroase și mai consistente din timpul Centenarului Unirii.

j) Busturile lui Alexandru Marghiloman

Două busturi din bronz care îl înfățișează pe Alexandru Marghiloman sunt în orașul buzău. Unul recuperat recent este amplasat pe scara din holul central al vilei, iar cel de-al doilea, din bronz, operă a artistului plastic buzoian Emil Pricopescu, a fost amplasat în anul 2001 în curtea Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman”.

k) Ansamblul Strada Alexandru Marghiloman²⁴

Strada Alexandru Marghiloman a fost și a rămas una dintre arterele importante ale orașului Buzău, legând centrul acestuia de Șoseaua Brăilei. Inițial s-a numit strada Oborului, apoi Brăilei, ulterior Dobrogei (după 1881), iar din 1911 Alexandru Marghiloman, în onoarea marelui om politic buzoian. După 1948 a fost strada Constantin Dobrogeanu-Gherea, revenind la numele Alexandru Marghiloman după 1990.

Pe întreaga sa lungime, initial de la Aleea Episcopiei, astăzi de la strada Cuza Vodă (Piața Teatrului) până în Bariera Brăilei, găsim numeroase obiective de interes istoric și arhitectural pentru orașul Buzău, unele dintre ele incluse pe lista monumentelor istorice: fosta Hală de carne și pește (Bazarul Obor), inaugurată la 12 noiembrie 1898, Hanul Ioniță Ploieșteanu, în care s-a născut, la 1883, marele actor și dramaturg George Ciprian, Hanul Vasile Cățoiu, fosta Școală Primară a Comunității Israelite, inaugurată la 24 august 1903, Sinagoga Comunității Israelite, Casa Seceleanu (fiica lui Nicolae Seceleanu i-a comandat, lui Constantin Brâncuși, lucrările „Rugăciune” și „Bustul avocatului Petre Stănescu”, realizate de acesta și expuse la Buzău în anul 1914, fiind aflate astăzi în Cimitirul Dumbrava din Buzău pe alea ce poartă numele sculptorului), ansamblul arhitectural Alexandru Marghiloman.

l) Internatul

La 6 octombrie 1911, Alexandru Marghiloman, ministru de Interne, însoțit de Constantin C. Arion, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, C. Dissescu, Petre Bărbulescu și alți reprezentanți ai oficialităților locale, a semnat actul comemorativ de punere a pietrei fundamentale a internatului Liceului „Alexandru Hasdeu”, pe un teren donat de Alexandru și Mișu Marghiloman, și care a primit numele tatălui lui Alexandru, „Ion Marghiloman”.

j) Cărțile donate Bibliotecii publice din Buzău de către Alexandru Marghiloman

Conform dorinței testamentare a lui Alexandru Marghiloman, o mare parte a cărților pe care le deținea în biblioteca personală a fost donată orașului Buzău. Ele au intrat în fondul de carte a Bibliotecii publice „Nicolae Iorga” înființată înainte de Războiul de Întregire

²⁴ N.n., Ansamblul „Strada Alexandru Marghiloman”, între străzile Cuza Vodă și Tăbăcari, este inclus în Lista Monumentelor Istorice (BZ-II-a-B-02336).

Națională (1916–1919), redenumită din 1933 Biblioteca Comunală „Alexandru Marghiloman” deoarece se avea în vedere că marele politician donase cea mai mare parte a fondului de carte existent atunci.

Urmare a propunerii prefectului Horia Furtună, Biblioteca își avea sediul într-o sală a Palatului Comunal. Aici pe lângă fondul de carte menit „să pună la dispoziția publicului tezaurul nostru cultural, cristalizat în operele marilor poeți și scriitori”, Biblioteca Comunală „Alexandru Marghiloman” avea în colecțiile sale și un important număr de ziare și reviste, unele editate pe plan local, cele mai multe la nivel național, dar și publicații din străinătate.

Biblioteca a fost închisă la 15 februarie 1939, o parte a cărților fiind transferat în comuna Simileasca „spre a fi ferite de distrugere”²⁵ (1.489 de volume din care s-au recuperat doar 805, depozitate la locuința învățătoarei Maria Dumitrescu, bibliotecară, în strada Victoriei nr. 37, unde funcționa provizoriu biblioteca²⁶). Restul de 2.000 de volume și 500 de reviste au pierit în incendiul care a mistuit Palatul Comunal în noaptea de 28/29 august 1944, când clădirea a fost lovită de către tunurile armatei sovietice.²⁷

Conform Hotărârii Consiliului Local Municipal din data de septembrie 2018, la inițiativa primarului Constantin Toma, inițiatorul proiectului – *Salvarea patrimoniului, salvarea identității* – au fost realizate proiecte de reabilitare a unora dintre aceste clădiri.²⁸

²⁵ Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale/S.J.Bz A.N., Fond Primăria orașului Buzău, dosar 3/1931; dosar 6/1944, f. 27.

²⁶ S.J.Bz. A.N. Fond Primăria orașului Buzău, dosar 1/1939, f. 1-2, 15.

²⁷ Marius-Adrian Nicoară, *Aspecte militare privind aplicarea Convenției de Armistițiu a Națiunilor Unite cu România, în județul Buzău*, în: Mousaios, buletinul științific al Muzeului județean Buzău, volumul/vol. VII, 2001, p. 286.

²⁸ *Casa de oaspeți și Grajdurile lui Marghiloman, redeschise. Iată cum arată cele două clădiri istorice*, în: Jurnalul de Buzău, din 11 mai 2024, consultat pe 28 iulie 2025, ora 11.00